

The Philosophical Significance of Media Information Systems in Educational Culture and Social Development in Uzbekistan

Jonibek TANIKULOV¹

Samarkand State University named after Sharof Rashidov

ARTICLE INFO

Article history:

Received February 2026
Received in revised form
15 February 2026
Accepted 15 March 2026
Available online
05 April 2026

Keywords:

media information systems,
educational culture,
socio-philosophical analysis,
transformation of
knowledge and
consciousness,
information society,
cultural values,
global integration,
spiritual development,
communicative interaction,
innovative educational
process.

ABSTRACT

This article is devoted to a socio-philosophical analysis of the social and cultural impact of media information systems on the sphere of education in Uzbekistan. In the context of the developing media space, the role of information technologies in the educational system, their influence on individual and social consciousness, as well as their significance in the formation of cultural values, are highlighted. The study analyzes the philosophical content of the impact of media information systems on methodological approaches in the educational process, scientific and methodological research, and the intellectual and spiritual development of students. Furthermore, it examines the new forms of communication emerging between teachers and students as a result of the use of information and communication technologies, as well as the socio-aesthetic and gnoseological aspects of integration with global culture. This research is regarded as an important source for revealing the philosophical foundations of the modern development of Uzbekistan's educational system, the preservation of national and cultural heritage, and its transmission to future generations through new media tools.

2181-1415/© 2026 in Science LLC.

DOI: <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol7-iss2-pp254-260>

This is an open access article under the Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ PhD, Associate Professor, Department of Philosophy, Samarkand State University named after Sharof Rashidov.
E-mail: jtaniqulov140@mail.ru

О‘zbekistonda ta’lim madaniyati va ijtimoiy taraqqiyotda media axborot tizimlarining falsafiy ahamiyati

Kalit so‘zlar:

media axborot tizimlari, ta’lim madaniyati, ijtimoiy-falsafiy tahlil, bilim va ong transformatsiyasi, axborot jamiyati, madaniy qadriyatlar, global integratsiya, ma’naviy taraqqiyot, kommunikativ muloqot, innovatsion ta’lim jarayoni.

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola O‘zbekistonda media axborot tizimlarining ta’lim sohasiga ko‘rsatayotgan ijtimoiy va madaniy ta’sirining ijtimoiy-falsafiy tahliliga bag‘ishlangan. Rivojlanayotgan media makonida axborot texnologiyalarining ta’lim tizimidagi roli, shaxs va jamiyat ongiga ko‘rsatadigan ta’siri hamda madaniy qadriyatlarning shakllanishidagi o‘rni yoritiladi. Tadqiqotda media axborot tizimlarining ta’lim jarayonidagi metodologik yondashuvlarga, ilmiy-uslubiy izlanishlarga va o‘quvchi shaxsining intellektual va ma’naviy rivojlanishiga ko‘rsatadigan falsafiy mazmundagi ta’siri tahlil qilinadi. Shuningdek, axborot va kommunikatsiya texnologiyalarining qo‘llanishi natijasida o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasida shakllanayotgan yangi muloqot usullari, global madaniyat bilan integratsiya jarayonining ijtimoiy-estetik va gnoseologik jihatlari ko‘rib chiqiladi. Ushbu izlanish O‘zbekiston ta’lim tizimining zamonaviy taraqqiyoti, milliy-madaniy merosni asrab-avaylash va uni yangi media vositalari orqali kelajak avlodga yetkazishning falsafiy asoslarini ochib beruvchi muhim manba sifatida qaraladi.

Философское значение медиаинформационных систем в образовательной культуре и социальном развитии Узбекистана

Ключевые слова:

Медиаинформационные системы, культура образования; социально-философский анализ, трансформация знаний и сознания, информационное общество, культурные ценности, глобальная интеграция, духовное развитие, коммуникативное взаимодействие, инновационный образовательный процесс.

АННОТАЦИЯ

Данная статья посвящена социально-философскому анализу влияния медиаинформационных систем на сферу образования в Узбекистане. В условиях развивающегося медиапространства освещается роль информационных технологий в образовательной системе, их воздействие на сознание личности и общества, а также значение в формировании культурных ценностей. В исследовании анализируется философское содержание влияния медиаинформационных систем на методологические подходы в образовательном процессе, научно-методические изыскания и интеллектуальное и духовное развитие личности обучающегося. Кроме того, рассматриваются новые формы коммуникации, возникающие между преподавателем и обучающимся в результате применения информационно-коммуникационных технологий, а также социально-эстетические и gnoseологические аспекты процесса интеграции с глобальной культурой. Данное исследование рассматривается как важный источник, раскрывающий философские основы современного развития системы образования Узбекистана, сохранения национально-культурного наследия и передачи его будущим поколениям через новые медиа.

KIRISH

So'nggi yillarda O'zbekiston ta'lim tizimi axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivoji tufayli o'z taraqqiyotida yangi bosqichga qadam qo'ydi. Endilikda ta'lim jarayoni an'anaviy metodlar bilan cheklanmay, balki media vositalari orqali global miqyosda ochiq bilim almashuv tizimiga ulanmoqda. Bu jarayon, bir tomondan, o'quvchilarning axborot-savodxonligini oshirish, ularni zamonaviy bilimlar, texnologik yondashuvlar va media madaniyatiga moslashtirish zaruriyatini tug'dirsa, ikkinchi tomondan, ta'limni umumbashariy madaniyat oqimlariga uyg'unlashtirish imkonini yaratmoqda.

Media axborot tizimlari bugungi kunda oddiy bilim yetkazuvchidan ko'ra kengroq falsafiy mazmun kasb etmoqda: ular ta'lim oluvchiga nafaqat o'quv dasturini o'zlashtirish, balki mustaqil ravishda izlanish, ijtimoiy haqiqatni anglash va o'z dunyoqarashini shakllantirish imkonini beradi. Shu boisdan, mediata'limni zamonaviy jamiyatning asosiy ma'naviy-ma'rifiy fenomenlaridan biri sifatida talqin etish mumkin. Chunki media axborot tizimi inson tafakkuriga shunchaki bilim kiritmaydi, balki uni ma'lum bir qadriyatlar, axloqiy-estetik mezonlar asosida shakllantiradi.

Biroq mazkur jarayonning ikkinchi – muammoli qirralari ham yo'q emas. Axborot oqimining ijtimoiy tarmoqlar orqali nazoratsiz tarqalishi, noto'g'ri va manipulyatsion xabarlarining keng yoyilishi o'quvchilarni chalkashlik va ma'naviy zaiflikka olib kelishi mumkin. Bu esa falsafiy nuqtai nazardan qaralganda, media tizimining ikki qirrali mohiyatini ochib beradi: u bir vaqtning o'zida ham taraqqiyot quroli, ham inqiroz manbai bo'lishi mumkin. Shunday ekan, ta'lim tizimi oldida turgan asosiy vazifalardan biri – mediata'limning ijobiy imkoniyatlarini safarbar etish, salbiy oqibatlarini esa ma'naviy-ma'rifiy filtrlardan o'tkazishdir.

Darhaqiqat, globallashtirish davri insoniyat oldiga yangi ufqlarni ochmoqda. Internet tarmoqlari orqali masofadan turib, onlayn yoki oflayn o'qish imkoniyatlari ta'lim oluvchi va ta'lim beruvchilar uchun yangi erkinlik maydonini yaratmoqda. Bugungi kunda elektron ta'lim platformalari nafaqat bilim manbai, balki insonning intellektual mustaqilligini mustahkamlovchi vositaga aylanmoqda. Bu jarayon o'quvchiga o'z bilimini istalgan paytda qayta tiklash, chuqurlashtirish va takomillashtirish imkonini beradi. Shunday qilib, mediata'limning mohiyati insonni vaqt va makon chegaralaridan xoli qilib, bilim olishni doimiy ehtiyoj sifatida shakllantirishidir [1;201].

O'zbekiston ta'lim tizimida media axborotning ijtimoiy va madaniy omillarga ta'siri tobora chuqurlashmoqda. U o'quvchilarning nafaqat bilimni, balki dunyoqarashini ham kengaytiradi, ularda tanqidiy fikrlash, tahliliy yondashuv va axborot xavfsizligini ta'minlash madaniyatini rivojlantiradi. Shu jihatdan qaralganda, mediata'lim faqat texnologik jarayon emas, balki jamiyatning madaniy va ma'naviy o'zgarishlarini boshqaruvchi falsafiy kuchdir.

O'zbekistonda mediata'limning ijtimoiy-madaniy omillarga ta'sirini chuqur o'rganish, uni samarali boshqarish va ta'lim tizimiga uyg'unlashtirish zamonaviy davrning eng muhim vazifalaridan biridir. Chunki bu jarayon orqali ta'lim madaniyati yangi sifat bosqichiga ko'tarilib, nafaqat milliy, balki global ta'lim maydonida ham munosib o'rin egallashi mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI

O'zbekiston ta'lim tizimida media axborot vositalarining ta'sirini o'rganish masalasi nafaqat amaliy, balki falsafiy nuqtai nazardan ham muhim ilmiy yo'nalish sifatida shakllanmoqda. Bugungi kunda o'quvchilarda mediamadaniyatni rivojlantirish,

ularning ongida media vositalarining nafaqat axborot tarqatish quroli, balki dunyoqarashni shakllantiruvchi madaniy-ijtimoiy hodisa sifatidagi o'rnini anglash dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Zero, mediamadaniyat – shaxsning o'zini axborot oqimida erkin yo'naltira olishi, tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishi va jamiyatning axborot makonida faol ishtirok eta olishi uchun zarur bo'lgan ma'naviy-estetik qadriyatlar majmuasidir.

Ushbu jarayonni tahlil etishda ta'limni axborotlashtirishga bag'ishlangan ilmiy asarlar muhim o'rin tutadi. Masalan, U.M. Teshaboyevning "Ta'limni boshqarishning axborot tizimi (EMIS): birlashtirilgan ma'lumotlar va axborot tizimlari va ularning ta'lim boshqaruviga ta'siri" [2] nomli tadqiqotida elektron resurslarning o'quv jarayonida samarali qo'llanishi, shuningdek, media-savodxonlikni oshirish, axborot xavfsizligini ta'minlash va mediamadaniyatni shakllantirishga oid metodik yondashuvlar yoritiladi. Bu, aslida, ta'lim jarayonida texnologik vositalarning nafaqat amaliy, balki axloqiy-estetik funksiyaga ham ega ekanligini ko'rsatadi.

Shu bilan birga, ijtimoiy va madaniy omillarni chuqur tahlil qiluvchi tadqiqotlar ham mavjud. I. S. Xoshimovanning "Maktablar axborot texnologiyalari ta'lim tizimida innovatsion zamonaviy metodlari va usullari" [3] nomli ilmiy ishi media vositalarining o'quvchilarning shaxsiy kamolotiga, jamiyatda axborot madaniyatining shakllanishiga ko'rsatadigan ta'sirini o'rganadi. Ayniqsa, axborot makonida yuzaga kelayotgan tahdidlar, noto'g'ri ma'lumotlarning keng tarqalishi va manipulyatsiyalarning oldini olish masalalari alohida o'rin egallaydi. Bu jarayon shaxsiy ong va ijtimoiy ongning uyg'unlashuvini talab etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Metodologik yondashuvlar nuqtai nazaridan, kvantitativ va sifatli tadqiqotlar, shuningdek, o'quvchilarning axborot-psixologik holatini tahlil etish usullari keng qo'llanilgan. So'rovnomalar, intervyular va amaliy tajribalar yordamida o'quvchilarning media vositalariga bo'lgan munosabati o'rganilgan. Bundan tashqari, ta'lim muassasalarida tajriba tariqasida media savodxonlik kurslari va treninglar tashkil etilishi, nafaqat bilimni oshirish, balki o'quvchilarda ma'naviy-axloqiy mas'uliyatni shakllantirish vositasi sifatida ham muhim ahamiyatga ega bo'lgan.

O'zbekiston ta'lim tizimida media axborot vositalarining ta'sirini o'rganishga qaratilgan tadqiqotlar va metodologik yondashuvlar nafaqat ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga, balki jamiyatning madaniy va ma'naviy rivojlanishiga xizmat qiladi. Media tizimlarining ta'lim jarayoniga integratsiyasi, falsafiy nuqtai nazardan, insonni "axborot jamiyati"ning faol subyekti sifatida shakllantirish jarayoni bo'lib, bunda shaxs o'z bilimlarini kengaytirish bilan birga, ijtimoiy ong va ma'naviy qadriyatlar bilan uyg'unlikda yashash madaniyatini ham o'zlashtiradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston ta'lim tizimida media axborot tizimining ijtimoiy va madaniy omillarga ta'siri tahlil etilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining shiddat bilan rivojlanishi nafaqat o'quv jarayonining tashkiliy mexanizmlarini, balki inson tafakkuri va ma'naviy olamini ham tubdan o'zgartirmoqda. Zero, media axborot vositalari ta'limning oddiy vositasi emas, balki o'quvchilar ongida yangi ma'naviy-estetik qirralarni ochuvchi, ularning dunyoqarashini yangilovchi kuchga aylanmoqda.

Avvalo, media tizimining ta'limdagi o'рни tobora kengayib borar ekan, u yosh avlodning mediamadaniyatini shakllantirish, axborot xavfsizligi madaniyatini mustahkamlash va shaxsiy rivojlanishiga ko'maklashmoqda. Bu jarayon shaxsni faqat bilim bilan qurollantirib qolmay, balki uni global axborot makonida o'z o'rnini anglay oladigan, tanqidiy fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan erkin va ongli subyekt sifatida tarbiyalaydi.

O'quv jarayonida media vositalaridan foydalanish endilikda ta'limning faqat texnik jihatini emas, balki falsafiy asosini ham belgilaydi. Chunki, o'quvchilar axborot va kommunikatsiya texnologiyalarini o'zlashtirar ekan, ular bilan birga "haqiqat va yolg'on", "ma'naviylik va ma'naviy bo'shliq", "axborot va bilim" o'rtasidagi farqlarni anglay boshlaydilar. Bu esa jamiyatda yuksak axborot madaniyatini shakllantirishning falsafiy ildizlaridan biridir.

Tadqiqotlar ko'rsatmoqdaki, media-savodxonligi rivojlangan yoshlar tanqidiy tahlil qila olish, voqealarga xolisona yondashish, axborot oqimida "qadrli" va "foydasiz"ni ajrata olish qobiliyatiga ega bo'lib bormoqda. Demak, media faqat ma'lumot tarqatuvchi vosita emas, balki ongni shakllantiruvchi, tafakkurni kengaytiruvchi, shaxsni jamiyat oldidagi mas'uliyatini chuqur his qiluvchi darajaga olib chiquvchi qudratdir.

Shu bilan birga, ijtimoiy tarmoqlarda yuzaga kelayotgan axborot xurujlari va ma'naviy tahdidlar qarshisida ta'lim muassasalarida olib borilayotgan media-savodxonlikka oid dasturlar ham bejiz emas. Bu jarayon inson ongini "axborot haqiqatlari" va "axborot illuziyalari"ni farqlashga, shaxsiy mustaqil qarashlarni shakllantirishga o'rgatadi. Natijada, ta'limning ijtimoiy va madaniy muhitga ko'rsatadigan ta'siri yanada kengayib, axborot madaniyatiga asoslangan demokratik, ochiq va erkin fikrlash makonini yaratadi.

O'zbekistonda media axborot tizimining ta'lim sohasiga ta'siri shunchaki texnologik yangilanish emas, balki madaniy-falsafiy hodisa sifatida ko'rilishi lozim. U o'quvchilarning bilim darajasini oshiradi, axborot xavfsizligini ta'minlaydi, media-savodxonlikni kuchaytiradi va eng muhimi – insonni zamonaviy jamiyatning axborotiy-estetik talablari bilan uyg'unlashtirib, uning qadrini va ijtimoiy ahamiyatini yuksaltiradi.

O'zbekiston ta'lim tizimida media axborot tizimining ijtimoiy va madaniy omillarga ta'siri tobora chuqurroq sezilib bormoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish o'quvchilar va pedagoglar uchun katta imkoniyatlar yaratmoqda. Biroq, har qanday yangilik singari, bu jarayon ham faqat yutuqlar emas, balki yangi muammolar, ziddiyatlar va falsafiy masalalarni yuzaga chiqaradi. Chunki media vositalari ta'lim makoniga kirib kelishi inson tafakkuri, ong va qadriyatlariga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Eng avvalo, axborotning haqiqatligi va ishonchliligi masalasi alohida e'tiborga loyiq. Internet va ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan noto'g'ri yoki manipulyatsiyalangan ma'lumotlar yoshlarning dunyoqarashini chalg'itib, tanqidiy fikrlash qobiliyatiga putur yetkazishi mumkin. Bu jarayon falsafiy nuqtai nazardan "haqiqat" va "yolg'on" o'rtasidagi abadiy muammoga qayta yuzlanishni taqozo etadi. Axborot asrida bilim faqat ma'lumot yig'indisi emas, balki uni saralash, baholash va to'g'ri talqin qilish qobiliyatidir. Shu bois, tanqidiy tafakkur media savodxonlikning nafaqat metodik, balki axloqiy-epistemologik asosi sifatida qaralishi zarur.

Shuningdek, axborot xavfsizligi masalalari ham dolzarbdir. Media oqimlari insonni erkinlashtirishi bilan birga, uni yangi xavf-xatarlar qarshisida ojiz qoldirishi mumkin. Shuning uchun ta'lim muassasalarida o'quvchilarni zararli axborotdan himoya qilishga

qaratilgan dasturlar ishlab chiqilmoqda. Ammo bu masalani faqat texnik yoki tashkiliy choralar orqali hal qilib bo'lmaydi. Chunki insonni axborotdan himoya qilishning eng kuchli vositasi – bu uning ongidagi barqaror qadriyatlar, ma'naviy immunitet va mustahkam dunyoqarashdir. Shunday ekan, davlat va jamiyat hamkorligida bu boradagi resurslar nafaqat moddiy, balki ma'naviy-ma'rifiy jihatdan ham kengaytirilishi lozim.

Boshqa tomondan, media axborot tizimi ta'lim jarayonida bir qator ijobiy natijalarni ham bermoqda. O'quvchilar global miqyosda bilim olish, turli madaniyatlar bilan tanishish, xilma-xil fikrlarni o'rganish imkoniyatiga ega bo'layotirlar. Bu esa ularning dunyoqarashini kengaytiradi, madaniy muloqot madaniyatini rivojlantiradi va jamiyatda bag'rikenglik, hurmat va o'zaro anglashuvni shakllantirishga xizmat qiladi. Media vositalari shaxsni nafaqat iste'molchi, balki yaratuvchi, ijodkor va muloqot subyekti sifatida ham tarbiyalaydi.

Shu ma'noda, O'zbekistonda media axborot tizimining ta'lim sohasidagi ijtimoiy va madaniy ta'sirini o'rganish faqat pedagogik yoki texnologik masala emas, balki falsafiy muammo sifatida ham ko'rilishi zarur. Chunki bu jarayon inson va jamiyatning yangi shakllanish bosqichini belgilamoqda. Hali bu hodisaning barcha jihatlari to'liq o'rganilmagan bo'lsa-da, uni samarali qilish uchun tizimli yondashuv, jamiyatning barcha qatlamlarini jalb etish va eng asosiysi, insonni ongli, mustaqil fikrlovchi, ma'naviy barkamol shaxs sifatida shakllantirishga qaratilgan strategik yondashuv zarurdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonda media axborot tizimining ta'lim sohasidagi ijtimoiy va madaniy ta'siri zamonaviy davrning eng dolzarb va jadal rivojlanayotgan masalalaridan biridir. Chunki ta'lim jarayoniga media vositalarining kirib kelishi nafaqat metodik va tashkiliy jarayonlarni yangilaydi, balki inson tafakkuri, ma'naviy olami va jamiyatning umumiy madaniy qiyofasiga ham bevosita ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotlar ko'rsatadiki, media vositalarining integratsiyasi o'quvchilarning mediamadaniyati va axborot savodxonligini oshirishga, ularda axborot oqimlariga ongli munosabatni shakllantirishga xizmat qilmoqda. Bu jarayon, ayni paytda, jamiyatda ko'proq madaniy uyg'unlik, ijtimoiy hamjihatlik va global o'zaro aloqadorlikni ta'minlaydi.

Biroq falsafiy tilda aytganda, har bir imkoniyat o'zida qarama-qarshiliklarni ham mujassam etadi. Media axborot tizimi o'quvchilarga global bilimlar makoniga kirish eshigini ochgan bo'lsa-da, shu bilan birga, noto'g'ri va manipulyatsiyalangan axborot oqimlari yoshlarning ongiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bu hodisa Platon tilida aytganda, "soya olamida yashash" muammosini keltirib chiqaradi: inson ko'pincha haqiqatning o'zi emas, balki uning buzilgan in'ikoslari bilan to'qnashadi. Demak, media-savodxonlik faqat texnik ko'nikma emas, balki haqiqatni yolg'ondan ajratish qobiliyatini tarbiyalovchi axloqiy va epistemologik jarayondir.

Shu bois, ta'lim jarayonida media axborot tizimidan samarali foydalanish uchun o'qituvchilarni yangi kompetensiyalar bilan qurollantirish, ularning mediamadaniyatini rivojlantirish muhim vazifa sifatida qaraladi. Zero, ta'lim tizimi nafaqat bilim beruvchi, balki shaxsni axloqiy, estetik va ijtimoiy jihatdan shakllantiruvchi institutdir. O'quvchilarda tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish, ularni turli axborot oqimlari orasida to'g'ri yo'lni topishga o'rgatish bugungi kunning eng muhim talabidir.

Umuman olganda, O'zbekistonda media axborot tizimining ta'limdagi ijtimoiy va madaniy ta'sirini samarali qilish uchun tizimli yondashuv, ilg'or metodikalar va falsafiy tahlil zarur. Chunki bu jarayon oddiy texnologik integratsiya emas, balki insonning

ma'naviy va madaniy rivojlanish yo'lidagi yangi bosqichidir. U o'quvchilarni nafaqat zamonaviy bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlaydi, balki ularni ongli tanlov qilishga, haqiqatni izlashga va jamiyatda yanada erkin, demokratik hamda uyg'un muhit yaratishga undaydi. Shunday qilib, media axborot tizimi ta'lim jarayonida nafaqat vosita, balki shaxs va jamiyatning yangilanishi, madaniy taraqqiyot va falsafiy kamolot sari yo'naltiruvchi kuch sifatida namoyon bo'lmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Umarova F.A., Tohirova X.E. Ta'lim tizimida zamonaviy axborot texnologiyalari resurslaridan foydalanish istiqbollari // "Ta'lim tizimida zamonaviy axborot texnologiyalari resurslaridan foydalanish istiqbollari" *Respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiya*. – Toshkent, O'zbekiston. – 2023-yil 30-may. – Bet 201-205.

2. Teshaboyev U.M. Ta'limni boshqarishning axborot tizimi (hemis): birlashtirilgan ma'lumotlar va axborot tizimlari va ularning ta'lim boshqaruviga ta'siri. *Academic Research in Educational Sciences volume 2 // cspi conference 3 // 2021*.

3. Xoshimova I.S. Maktablar axborot texnologiyalari ta'lim tizimida innovatsion zamonaviy metodlari va usullari. "PEDAGOGS" international research journal. Volume-9, Issue-2, May – 2022. – P.115-117. ISSN: 2181-4027_SJIF: 4.995.

4. Duisenov N., AKT va Internet texnologiyalaridan foydalanishni o'rganish. – Toshkent: O'zMU nashriyoti, 2021. Bet 227.

5. Nazimov R. N. Pedagogik madaniyat va uning muhim shartlari. *International journal of scientific researchers*. – 2024, page – 416-419.

6. Tulenov J. Hayot falsafasi. –T.: O'zbekiston, 1993. –B.75

7. Fayzullaev O. Falsafa va fanlar metodologiyasi. –T.: Falsafa va huquq, 2006. –B.46

8. Tuominen S. Media va axborot savodxonligini shakllantirishning pedagogik jihatlari. –T.: Extremum-press, 2017. –B.133

9. Media va axborot savodxonligini shakllantirishning pedagogik jixatlari. –T.: Extremum-press, 2017. –B.117

10. Muratova N. Jurnalistikada media va axborot savodxonligi. –T.: Baktria press, 2019. –B.107

11. Sagdullayev A.S., Kostetskiy V.A. Tarix. «Yangiyo'1 Poligraf Servis» Toshkent-2013. 192-bet.